

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18543273>

ROMITAN TUMANI TARIXI VA TUMAN NOMINING KELIB CHIQISHI

Shodmonova Latofat Izzat qizi

BuxDU 2-bosqich magistranti.

E-mail: shodmonovalatofat@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Buxoro viloyatining tarixiy hududlaridan biri bo'lgan Romitan tumanining tarixiy shakllanish bosqichlari hamda tuman nomining kelib chiqishi masalalari yoritilgan. Maqolada arxeologik, tarixiy va toponimik ma'lumotlar tahlil qilinib, Romitan tuman toponimining shakllanish tarixi, hudud tarixida tutgan o'rni o'rganildi.

Kalit so'zlar: Romitan, Romush, Afrosiyob, Oromitan, Romtin, Zarafshon vohasi, Avesto, Rom.

ABSTRACT

This article examines the historical development stages of Romitan district, one of the historical regions of Bukhara province, as well as the origins of its name. The study analyzes archaeological, historical, and toponymic data to explore the formation history of the Romitan toponym and its significance in the region's history.

Keywords: Romitan, Romush, Afrosiyob, Oromitan, Romtin, Zarafshan oasis, Avesta, Rom.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются этапы исторического формирования Ромитанского района, одного из исторических регионов Бухарской области, а также вопросы происхождения его названия. В статье проведён анализ археологических, исторических и топонимических данных, изучена история формирования топонима Ромитан и его роль в истории региона.

Ключевые слова: Ромитан, Ромуш, Афросиаб, Оромитан, Ромтин, Зарафшанская оазис, Авеста, Ром.

KIRISH (INTRODUCTION)

Yurtimiz hududida qadimdan turli xil shaharlar va savdo-sotiq markazlari vujudga kelgan. Ular mintaqa hududidagi madaniy va ijtimoiy munosabatlarda muhim

ahamiyatga ega bo'lgan. Buxoro vohasi ana shunday hududlardan biri bo'lib, uning tarkibida Romitan tumani alohida tarixiy ahamiyatga ega. Romitan hududi qadimdan sug'orma dehqonchilikka asoslangan xo'jalik tizimi, rivojlangan hunarmandchilik va savdo aloqalari bilan ajralib turgan.

Hudud tarixini o'rganish nafaqat mahalliy tarix uchun, balki Zarafshon vohasi tarixiy jarayonlarini tushunish uchun ham muhim ahamiyatga egadir.

TADQIQOT USULLARI (METHODS)

Maqolada tarixiylik va xronologik yondashuv asosiy metod sifatida qo'llanildi. Shuningdek, manbalar tahlili, toponimik va lingvistik tahlil, taqqoslash va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Maqola uchun toponimik hamda tarixshunoslikka oid turli adabiyotlar asos vazifasini o'tadi. Tarixiy-manbashunoslik metodi: Arab va fors yozma manbalari, xususan Abu Bakr Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asari tahlil qilindi. Zamonaviy tadqiqot materiallari xulosalaridan foydalanildi.

NATIJALAR (RESULTS)

Arxeologik tadqiqotlarga ko'ra, hozirgi Romitan tumani hududida eramizdan oldingi davrlardayoq aholi manzilgohlari mavjud bo'lgan. Zarafshon daryosi va uning irmoqlariga yaqin joylashuv hududda sug'orma dehqonchilik rivojlanishiga imkon yaratgan. Romitan nomi "Avesto" da keltirilgan zardushtiylik dinining ilohlaridan biri

Rom nomidan olingan. Romitan atamasi turkiy mitan urug'i nomidan kelib chiqqan degan taxminlar ham mavjud.¹Romitan juda boy qadimiy o'tmishga ega bo'lib, ilk ma'lumotlarni Abu Bakr Muxammad Ja'far ibn Narshaxiyning "Buxoro tarixi" nomli kitobida uchratish mumkin. Fors tarixchisi Abu Ja'far Muxammad ibn Jarir at-Tabariyning "at-Tabariy tarixi" asarida Romitaning arablar bosqini davri tarixiga oid, o'rta asr arab geografi Istaxriy asarlarida esa Romitan va uning atrofidagi qishloqlar haqida ma'lumot berilgan.²1972-yildan Romitan qo'rg'onida olib borilgan arxeologik izlanishlar natijasida uning tarixiga oid qimmatli ma'lumotlar qo'lga kiritildi. Qo'rg'on tepasida masjid, shahriston maydonida bozor, qo'rg'onning balandligi 10 metr atrofida bo'lganligi, shahristonning topografik shakli va umumiy maydoni, chegaralari aniqlandi. Romitan o'rta asrlarda, jumladan, arablar istilosi, somoniylar davrida Buxoro vohasining muhim strategik ahamiyatga ega

¹ Rajabov Q. Narshaxiy, Tabariy va Mahmud ibn Vali Romitan to'g'risida, "Romitannoma", №7-9,2007

² Ergashova Laziza Akmal qizi.ROMITAN TUMAN TOPONIMLARI TARIXIY MANBALARDA. "O'zbek filologiyasi muammo va yechimlar" respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami.-Vol.1.No15 (2025)

qo'rg'onlaridan bo'lgan.¹ Romitan O'zbekiston va Sharqning eng qadimgi shaharlaridan biri hisoblanadi.

Ilk o'rta asrlarda Romitan Buxoro vohasining muhim aholi punktlaridan biri sifatida shakllandi. Hudud Buyuk Ipak yo'lining mahalliy tarmoqlariga yaqin bo'lib, savdo va madaniy aloqalar rivojiga xizmat qilgan. Tuman O'zbekistonda rayonlashtirish siyosati olib borilayotgan davrda, 1926-yil 29-sentyabrda tashkil topgan. Shimoliy sharqdan Peshko', janubiy-sharqdan Vobkent, Buxoro tumanlari, janubiy-g'arbdan Jondor tumani, Amudaryo orqali Turkmaniston, shimoliy-g'arbdan Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan chegaradosh. Shu geografik holatda Buxoro viloyatining markazida joylashgan. Tuman hududining tekislikdan iborat to'rt dan uch qismi Qizilqum cho'lining qumli, gipsli yaylovzorlaridan iborat. XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Romitan Buxoro amirligi tarkibida bo'lgan. 1926-yilda Romitan tumani alohida ma'muriy birlik sifatida tashkil etildi.

Buxoro viloyati tarkibidagi Romitan tumani.²

MUHOKAMA (DISCUSSION)

¹ Ибн Хавкал. Китоб сурат ул-ард (Ернинг сурати китоби) / Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолиддин. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2011. – Б. 46.

² www.wikipedia.org

Olingan natijalar Romitan hududining Buxoro vohasi tarixidagi o'zni muhim ekanini tasdiqlaydi. Hududda sug'orma dehqonchilikning erta rivojlanishi Zarafshon havzasidagi umumiy tarixiy jarayonlar bilan uzviy bog'liq. Romitan nomining kelib chiqishi bo'yicha olib borilgan toponimik tadqiqotlar uning qadimgi so'g'diy yoki fors-tojik til qatlamiga mansub ekanini ko'rsatadi. Ayrim tadqiqotchilar "-tan" yoki "-ton" qo'shimchasini joy, makon ma'nosida izohlaydilar. Romitan toponimining uzoq vaqt davomida saqlanib kelishi hududning doimiy yashash maskani bo'lganidan dalolat beradi.

XULOSA (CONCLUSION)

Romitan tumani qadimiy tarixga ega bo'lib, uning shakllanishi Zarafshon vohasi tarixiy jarayonlari bilan chambarchas bog'liqdir. Tadqiqot natijalari Romitan hududi tarixiy va madaniy markazlardan biri bo'lganini ko'rsatadi. O'rganilgan ma'lumotlar asosida Romitan toponimining shakllanish davrini miloddan avvalgi birinchi ming yilliklarga borib taqalishini ayta olamiz. Asrlar davomida hududning nomi etnik va madaniy jarayonlar ta'siri asnosida o'zgarib sayqallanib bugungi "Romitan" shakliga kelgan. Hudud nomining uzoq tarixiy o'tmishga ega ekanligi uning voha tarixida muhim ahamiyat kasb etganligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Asqarov A. O'zbekiston tarixi. – Toshkent: Fan, 2007.
2. Axmedov B. Buxoro vohasining qadimgi va o'rta asrlar tarixi. – Toshkent: Fan, 1996.
3. Rajabov Q. Narshaxiy, Tabariy va Mahmud ibn Vali Romitan to'g'risida, "Romitannoma", №7-9, 2007
4. Ergashova Laziza Akmal qizi. ROMITAN TUMAN TOPONIMLARI TARIXIY MANBALARDA. "O'zbek filologiyasi muammo va yechimlar" respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami.-Vol.1.No15 (2025).
5. To'rayev.H.H. Buxoro Toponimikasi.(darslik).-Buxoro: Durdona,2021
6. www.wikipedia.org/